

Música oral del Sur

+ ***PAPELES DEL FESTIVAL***
de música española
DE CÁDIZ

Revista internacional
Nº 9 Año 2012

Música hispana y ritual

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

Centro de Documentación Musical de
Andalucía

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579
Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura y Deporte.
Centro de Documentación Musical de Andalucía
Carrera del Darro, 29 18002 Granada

informacion.cdma.ccul@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>
Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur + Papeles del Festival de música española de Cádiz es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural a la recuperación del Patrimonio Musical de Andalucía y a la nueva creación, con especial atención a las mujeres compositoras. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

LUCIANO ALONSO ALONSO, Consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO y MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD (Universidad de Granada)

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)
SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)
FRANCISCO CANOVAS (Auditorio Nacional de España)
EMILIO CASARES RODICIO (Dir. del Instituto Complutense de Ciencias Musicales)
TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)
FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)
ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)
ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)
SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)
CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)
BEGOÑA LOLO (Universidad Autónoma de Madrid)
JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)
JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)
MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)
TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)
JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)
MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)
ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pres. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
JUAN MANUEL SUÁREZ JAPÓN (Rector de la Universidad Internacional de Andalucía)

Secretaría del Consejo de Redacción

MARTA CURESES (Universidad de Oviedo)

Secretaría

M^a. JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centrodocumentacionmusical/opencms/publicacion/es/musica-oral-sur/index.html>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

MATRIFOCALIDAD, SEMANA SANTA Y CANTE JONDO EN JEREZ DE LA FRONTERA¹³⁵

Manuel Lorente Rivas

Doctor en Antropología. Observatorio de Prospectiva Cultural HUM 584. Universidad de Granada.

Resumen:

Entiendo por Matrifocalidad la dramatización de la mujer madre y del afecto materno filial como modelo de especificidad y enculturación, a la par que de alteridad para con las sociedades patrilineales del entorno. La Matrifocalidad germina durante la Edad Media, se desarrolla durante la llamada guerra de la reconquista, y culmina con el estado moderno y la llamada familia nuclear. Las transformaciones que tienen lugar en Jerez de la Frontera durante el siglo XIX, nos permiten observar el deslizamiento de la poética matrifocal hasta el llamado Cante Jondo.

Palabras clave: Matrifocalidad, imaginaria, semana santa, saeta, seguriya, Cante Jondo.

Audible Piety: The History and Anthropology of Matrifocality in Holy Week and in the Flamenco Singing of Jerez de la Frontera

Abstract:

The author defines matrifocality as the dramatization of the maternal aspect of woman and of filial-maternal affection, a cultural focus absent in surrounding patrilineal societies. Closely linked with Marianism, matrifocality germinated in Spain during the Middle Ages and further evolved during the centuries of the Reconquest of Muslim Spain, culminating in the modern era in the so-called nuclear family. Transformations which took place in Jerez de la Frontera during the 19th century enable us to observe the gradual fusion of matrifocal poetics with flamenco singing.

Keywords: matrifocality, religious imagery and icons, Jerez de la Frontera, Holy Week, *Semana Santa*, *saeta*, *seguriya*, *cante jondo*, flamenco.

Lorente Rivas, Manuel. "Matrifocalidad, semana santa y cante jondo en Jerez de la Frontera". *Música oral del Sur: Música hispana y ritual*, n. 9, pp. 269-288, 2011, ISSN 1138-8579.

¹³⁵ Este trabajo es parte de un proyecto que ha obtenido la ayuda de investigación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 2007.

I

Desde el siglo XIII en que se produce la reconquista jerezana, hasta el siglo XVI que finaliza en toda la península, como dice el eminente historiador local Hipólito S. Sopranis, la dedicación jerezana estará centrada por encima de toda consideración en la guerra; no obstante, los principales cultos cívico-religiosos tendrán un perfil mariano, como es el caso del desfile, procesión o ceremonia urbana que tras la segunda conquista de la ciudad, organiza Alfonso X para entronizar a la Virgen del Alcázar en la fortaleza militar, ceremonia fundacional de carácter simbólico frente a lo moro. La importancia, relevancia y trascendencia del modelo ritual mariano quedó registrada en las Cantigas de Santa María, además de por la presencia y participación en la procesión de la misma reina consorte. Muchos años más tarde, tendrán lugar las procesiones de rogativas organizadas por el cabildo con la imagen de la Virgen de la Merced.

Los dominicos según Sopranis, promueven el culto a la Virgen María y tienen un importante papel en la evangelización, estando vinculados a la Inquisición, el Rosario y la Virgen María. Será a mediados del siglo XIV y relacionado con el Privilegio de los Trece, otorgado por el rey Alfonso XI a la ciudad, que comience la transformación del Concejo y el punto de partida de la constitución de la clase dirigente, con las consiguientes Banderías o rivalidades entre las principales casas y familias, conflictos cuyo objetivo eran la hegemonía y control de los puestos concejiles, problemática que llegará hasta el siglo XVIII y que a lo largo de este tiempo dará lugar a rebeliones, saqueos, turbas, y consiguientes escarmientos por parte de los corregidores y el poder central, lo que da lugar a la implantación de la organización de la Santa Hermandad, especie de policía rural, por parte de los Reyes Católicos (Sopranis-1964).

Las Banderías se manifestarán públicamente a través de actividades deportivas como los Juegos de Toros y Cañas, e incluso en la devoción mariana, así el bando de los nobles en torno a la Virgen de Consolación y el de los caballeros contiosos con la Virgen de la Merced.

De manera que el culto mariano será una constante desde los primeros tiempos de la conquista cristiana de Jerez; contando en el siglo XVI con un significativo número de imágenes marianas de culto, como son la Virgen de Consolación, la Virgen de la Merced, la Virgen de la de Guía, Virgen Madre de Dios, y la Virgen del Socorro, imágenes en torno a las que se organizan rogativas, acciones de gracias y otras formas de devoción y culto. Como el popular “besamanos” de la “señora” que ha llegado hasta la actualidad solapando connotaciones serviles para con este contexto aristopopular.

Besamanos. Fotografía Diego Romero

También tendrá lugar durante este siglo, el desarrollo de Hermandades y cofradías que darán lugar a formas de espiritualidad en torno a la piedad y la caridad, asistencial hospitalaria y de beneficencia, con enterramientos de pobres y asistencia en las cárceles, además de las llamativas formas de penitencia. Con relación a las cofradías de penitencia y sangre que conmemoran la Pasión de Cristo, ya en el siglo XVI encontramos una nutrida representación en Jerez, además de la del Cristo de la Expiración hay otras nueve, y entre sus notas comunes se encuentran el carácter popular y modesto de sus fundadores; ausencia de trabas para entrar en el gremio de las Hermandades, excepto en la de los negros; sobriedad en la elección de las prácticas piadosas de la corporación, consistentes en la participación en una procesión anual de Semana Santa compuesta de hermanos de luz y hermanos de sangre, una o dos fiestas con la advocación de Cristo o de la Santa Madre, además de participar en el entierro del Viernes Santo; las sociedades tienen un funcionamiento democrático y se sostiene con cuotas y limosnas.

El culto mariano de estos primeros siglos gira alrededor de la piedad concepcionista, Santa María de la Consolación y la Virgen de la Merced. Existiendo un nutrido número de santuarios marianos locales, imágenes de veneración, cofradías marianas, manifestaciones externas e iconografía. Las imágenes de esta primera época son similares, están hechas en

una madera que se oscurece con el tiempo y su pose es de majestad, suelen tener un niño y están coronadas. De manera que podemos observar como las imágenes marianas de aquellos siglos de la reconquista, forman parte del creciente culto a la virgen María por parte de instituciones y jerarquías emergentes, como es el caso de las nuevas monarquías y cabildos de las ciudades; pero además, podemos observar que estas esculturas son imágenes compuestas, cosa que afecta a la condensación del sentido simbólico, especialmente los dos motivos de adorno, que son a su vez imágenes-signo, pero que, tanto el niño como la corona, aquí son un complemento armónico, que si por separado pueden representar la vida, la humildad, la obediencia y el poder de la monarquía, en el caso que nos ocupa y situados a modo de constelación en torno a la imagen de una "mujer-madre" sentada en un trono, signada y elevada como la virgen María y madre de Dios, lo que nos viene a expresar es el valor axiomático de la vida a partir de esta vulnerable célula social básica, así como la necesidad y función protectora del poder monárquico.

La potencia de la imagen signo es su capacidad para condensar, armonizar y expresar a modo de un nódulo de relaciones de correspondencia, un acorde de sistemas en modo sinfónico: lo social, lo político, lo religioso, lo moral, el afecto y lo artístico, que en ceremonia ritual adquieren una inefable dimensión simbólica que "encultura" en un modelo socio cultural diferenciado, configurando alteridad frente a otros modelos históricos fundamentalmente patrilineales, como es el caso de los musulmanes o feudales, basados en los linajes.

El modelo que vamos a llamar de matrifocalidad, hemos visto que pone el énfasis en la valor axiomático de la vida a través de su célula social básica, cual es la imagen compuesta "madre-hijo", que en refrendo sagrado- religioso, y evocando su vulnerable fragilidad, resultan una justificación para la configuración del orden protector y consiguiente ejercicio del poder; expresando y persuadiendo de la necesidad y justificación de un orden encarnado en la monarquía creciente y las consiguientes jerarquías institucionales, que de esta forma justifican su función y sentido social en torno a valores axiomáticos.

Todo lo cual nos recuerda al antropólogo Víctor Turner y sus estudios sobre simbolismo ritual, que nos sugieren explicar la importancia de la imagen y culto mariano como símbolo de *communitas* social en este contexto en el que la guerra, la depredación y la acaparación resultan ser la principal forma de elevación jerárquica y social. Con lo que nos encontramos con la gran fractura de este sistema socio cultural, que de esta forma conjuga la polaridad extrema y la articulación entre jerarquía y *communitas* social, necesitando por ello de un proceso ritual cíclico y permanente que dramatice y purifique las tensiones sociales acumuladas en este escenario de tremenda jerarquía y desigualdad socio económica (Victor Turner, 1988).

Será a partir del siglo XVI cuando podamos observar cambios sustanciales en la organización de las cosas en el ámbito local, con el final de la reconquista en la península se posibilita la puesta en valor del importante termino municipal jerezano y comienza un notable desarrollo urbano y comercial de la ciudad, a la que acuden repobladores del norte peninsular y de Europa, además de otros lugares de Andalucía y África.

II

La finalización de la guerra de la reconquista da lugar a un periodo de prosperidad local con el consiguiente desarrollo agrario y urbano. Lo que conlleva el establecimiento de numerosas órdenes religiosas en la ciudad.

El sistema del Antiguo Régimen es una sociedad estamental compuesta de nobleza, clero y estado llano o general; la religión ocupa un lugar central en la justificación del orden y la organización social, el sistema de creencias religiosas después de la muerte genera un sistema de recaudación de bienes por parte del clero llamado de indulgencias, a través del cual se pueden redimir las culpas, a la par que se financian iglesias, capellanías y hermandades, etc. Aumentando de esta forma los llamados bienes de manos muertas por parte del clero.

La ciudad de Jerez de la Frontera se dividió, a raíz de su conquista, en ocho collaciones, cada una de ellas sede de una iglesia parroquial. La principal era la colegiata de San Salvador, sede del cabildo eclesiástico, siendo las otras siete, por orden de antigüedad, San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Dionisio, San Juan, San Miguel y Santiago. Las dos últimas estaban situadas fuera de los límites amurallados de la ciudad,... A comienzos de la Edad Moderna había ya establecidos en Jerez de la Frontera cinco conventos. Cuatro de ellos masculinos: el de Santa María de la Defensa, cartujo; el de Santo Domingo de Predicadores, dominico; el de nuestro padre San Francisco, Casa Grande de la Observancia, franciscano; y el de la Real y Militar orden de nuestra señora de la Merced, mercedario calzado. Y el quinto femenino: el del Espíritu Santo Corpus Cristo del Rosario de dominicas. A lo largo del siglo XVI se van a erigir en la ciudad otras doce instituciones monásticas. (Diego Caro Cancela, 1.999).

El horizonte religioso de la época se manifestaba en multitud de momentos, funciones y eventos, ya sea llevando el registro y censo parroquial y oficiando los ritos básicos de toda persona, como el bautizo, la boda y el funeral; diciendo misas y haciendo sermones, administrando la confesión y otros sacramentos; predicando, orando y rogando a Dios por la comunidad, además de otras labores asistenciales y de caridad. También suelen llevar la dirección espiritual de las Hermandades y cofradías que se van organizando en la ciudad y que suelen contar con la participación de las llamadas órdenes terceras, compuestas de personas que viven en el siglo pero bajo la dirección espiritual de sus confesores.

Con relación al sistema de valores morales que se inculca a través de los sermones; además de la creencia en la vida en el Más Allá y el juicio final, el cielo, el infierno, el purgatorio y las consiguientes indulgencias para redimir las culpas por las malas acciones o pecados cometidos durante la vida; quizás convenga detenernos en algunas de las palabras clave que condensan los valores ético morales de este sistema, como son la Piedad, la Caridad, la Humildad y el Perdón. Que generalmente argumentaban y explicitaban su sentido y función, en las predicaciones y escritos religiosos de la época, que engarzaban su argumentación en el tradicional modo binario y polarizado de la psicomaquia de virtudes y vicios.

Para ahondar en esta temática podemos escuchar unos fragmentos de sermón, al modo en que Fray Luís de Granada lo hacía :

"... La envidia me quita a mi al prójimo y sus bienes. Porque si la caridad me hace uno con el prójimo, y sus bienes los hace más míos por el amor es consiguiente que la envidia que es contraria a la caridad, me quita a mi e igualmente sus bienes, de los cuales yo hasta tal punto no disfruto de ellos, por el contrario, me causan gran tormento por la pestilencia de la envidia." ... " Pero la soberbia, mucho más grave que estos pecados, aleja a Dios del hombre, porque substrayéndole la gloria y el honor debido, lucha contra él sobre la posesión y primado de la Gloria. Porque, aunque todos los pecados expulsan a Dios del alma, la soberbia, sin embargo, lo hace de una manera especial; y por eso se llama máximo delito..." (Fray Luís de Granada, 2004)

En este orden de cosas, la virtuosa Piedad o capacidad para condolerse con el otro, se puede invertir en impiedad, egoísmo, frialdad e indiferencia hacia el sufrimiento de los demás. Con relación al Perdón, el sermón y la reflexión moral gira en torno a las últimas palabras de Cristo, el perdonar a los enemigos es una diferencia moral fundamental, que desliga de esta forma la venganza de la honorabilidad moral, abriendo el camino a la intervención de la justicia, ya sea divina o humana, con lo que se rompe la cadena de la espiral de violencia por venganza de honor. Otras virtudes que expresan de modo claro connotaciones con el orden establecido son la sumisión, la obediencia y la humildad; todo un síndrome de valores ético morales que posibilitarán establecer un equilibrio de siglos, y que en lugares como el que estamos investigando, supondrán una efectiva capa de impermeabilidad para las ideas y consignas liberales y radicales, posibilitando al novelista Vicente Blasco Ibáñez establecer la ecuación que iguala la rebelión social a la soberbia satánica. (Blasco Ibáñez, 1.998)

Pero en general, será la transgresión de este conjunto de valores morales cristianos, además del incumplimiento y dejación de otros preceptos y normas establecidos por los códigos ético-morales y códigos de justicia, los que den lugar al pecado y consiguiente sentimiento de culpa, incluso sanción por parte de la justicia en función de la gravedad del daño o delito cometido. La penitencia estaba establecida según costumbres y leyes en proporcionalidad a las infracciones, y las expiaciones pueden ir desde un número concreto de oraciones con el consiguiente arrepentimiento, hasta las flagelaciones conocidas como la disciplina de Dios, realizada en público y penitente desfile procesional.

El síndrome de la constricción por arrepentimiento de la transgresión ético moral, conlleva un sentimiento de culpa, malestar y dolor espiritual que tradicionalmente se ha representado con las lágrimas y ánimo compungido, además del sincero y sentido arrepentimiento. Lo que musicalmente se viene interpretando a través del canto de los Salmos bíblicos, especialmente el conocido Miserere del rey David, del que popularmente decían que "lloraba canales" por su sentimiento de culpa o arrepentimiento por el delito cometido.

También resulta significativo que a nivel popular y en la mecánica social y cultural de la expiación carcelaria del delito, sea la cárcel el principal foco emisor de saetas, dirigidas por los presos que cumplen condena a los pasos de las sagradas imágenes. Con relación a la ley,

justicia y castigo divino, y los códigos civiles y penales del Estado, los dos sistemas pueden ir juntos y solaparse históricamente, ya que mantienen relaciones de precedencia y correspondencia, aunque también divergencias y tensiones contrastadas de intereses diferenciados. Pero para la época y contexto que estamos estudiando, las saetas que cantaban los presos desde las celdas de la cárcel pueden ahondar en hacer explícito este síndrome moral de la culpa y el castigo por el delito, arrepentimiento y expiación, rogativas a la piedad y justicia divina, conjunción en definitiva entre el sistema de creencias, moralidad y códigos de justicia que se solapan.

En la novela del jerezano y jesuita Luís Coloma, el protagonista se encuentra en la cárcel acusado de asesinato por unos testigos falsos. Son los tiempos de revueltas de la primera república en el siglo XIX.

Nuestro autor sitúa el clímax emocional de la novela en el momento en el que el desfile procesional se para frente a las ventanas de la cárcel, momento en que otros años se liberaba un preso, pero que no es el caso de estos años de tensiones:

"...La cofradía se acercaba en efecto, y era la única que había osado salir aquella Semana Santa: miedos de trastornos y temores de irreverencias, habían retraído a los cofrades de las otras, con esa tímida prudencia que alienta la osadía del enemigo;... Los cofrades del Cristo, por el contrario, gente en su mayor parte de los barrios bajos..., empeñáronse en sacar a la calle a sus imágenes,... y en llevarlas según su tradicional costumbre a visitar a los presos de la cárcel entre cuyos muros se albergaban no pocas veces algunos de sus cofrades....Cerró la noche con grande oscuridad,... cuando un clarín destemplado y lastimero como un lamento, anunció a lo lejos que la cofradía se acercaba: ... la imagen de Cristo, de tamaño natural enclavada en la cruz, se detuvo a la entrada de la plaza,...mientras hombres cubiertos de luto hacían resonar tambores destemplados... Una voz clara y vibrante rompió entonces el silencio solemne que millares de personas guardaban en la inmensa plaza, entonando desde la cárcel una de esas extrañas y lúgubres melodías que llaman saetas,... la voz, quizá de un ladrón, quizá de un asesino,... fue la señal: mil saetas diversas salieron al punto de todos los ámbitos de la plaza, cuando llegó la Dolorosa, le cantaron desde la cárcel:

Una ...

Por allí vienen María,
María, Madre del Valle, En
el corazón te tengo.
¡Madre, no me desampares!

Otra...

Las estrellitas del cielo Van
corriendo por su cara,
Lágrimas que a su hijo lloran.
Y que consuelan mi alma.

La procesión se detuvo en medio de la plaza, vueltas las imágenes hacia la cárcel,... los presos todos se agolpaban a las rejas,... en la vecina reja cantaba un preso:

Alza los ojos y mira Ese señor soberano,
Que si estás arrepentido, El remedio está
en tu mano.

En aquel instante la testigo falsa cayó rodando al suelo, y mordiéndolo el polvo de la tierra se arrepintió de veras: allí prometió confesar sus culpas,... La procesión comenzó a desfilar lentamente por la calle opuesta adonde había entrado ,... y cuando la Virgen comenzó a ponerse en movimiento, una voz muy vibrante, pero muy conmovida, muy temblorosa, cantó desde la última reja de la cárcel:

Madre bendita del Valle Que por mi
lloraste tanto, Condenado estoy a
muerte... ¡Ampárame con tu manto!

Un sollozo inmenso respondió en la plaza a la saeta del preso,...” (Luís Coloma, 1936).

Santa María del Valle. Fotografía Manuel Lorente

Con relación al ambiente y religiosidad popular de la Semana Santa jerezana del último cuarto del siglo XIX, un texto de Manuel Caro Cancela, citado por el especialista Bettes, nos ilustra sobre el ambiente popular de la siguiente forma:

"... Cancela pone el dedo en la llaga, al sacar a relucir un tema siempre motivo de controversia, la denuncia de aquellos que en vez de seguir los desfiles procesionales con fervor y recogimiento, lo hacen como si se encontrasen en una romería desenfrenada:

"...No quiero sin embargo este año, dejar desapercibido sin una pequeña protesta; no quiero que pase, sin exponerlo en ligera pintura, lo que ocurre en la madrugada del Viernes Santo; quiero, en fin, romper una lanza en defensa del culto católico, miserablemente vejado por algunos,..."

"... La escena es por ejemplo el Arco de Santiago, corrillos de trecho en trecho, alimentan el entusiasmo de un voceador; la animación progresa, no se dan descanso, una saeta interrumpe a la otra; llega un momento en el que no hay dique humano que haga callar el vocerío... es un coro infernal, una olla de grillos, donde por resultado la más de las veces, que a falta de voz hablan las manos, de las manos se pasa a los palos y de los palos a las navajas, si es que antes no hubo un chuzo y un farol adheridos a una mano de un hombre sereno, que acalla tal entusiasmo lírico, religioso, pagano". (Repetto Bettes, 1.999).

Otro testimonio del año 1880, publicado en los llamados "ecos" de la revista "Asta regia" de la Semana Santa de ese año, nos dice:

"... nuestro señor de la Expiración llegó a la cárcel en la noche del Viernes Santo, en medio de una lluvia de saetas, y podemos asegurar que los presos de aquel recinto, son los devotos músicos que con más entusiasmo saludan a la imagen espirante. La plaza de Belén estaba llena, como lleno el ambiente de las voces que pedían al Cristo la libertad de sus encarcelados; como si los hubiera llevado allí la maldad y no la justicia. Después del concierto y ya junto a la colegial, algunos aficionados a lucirse se dieron de puñaladas. La sangre corrió como el agua, y ni un agente del orden apareció. ¿ Para qué?

Recogidas las procesiones, tornó la tranquilidad y el sosiego, y desde ese momento al que escribimos esas líneas, sigue Jerez con su calma acostumbrada, y con su tranquilo y tradicional carácter". (Repetto Bettes, 1.999).

La cárcel y el bullicio de Santiago son dos ambientes en los que se manifiesta la religiosidad popular y la emotiva oración por saetas, el uno es un lugar de expiación de culpas, el otro de celebración festiva, porque el evento de la Semana Santa, además de la rememoración de la Pasión de Cristo, en su dimensión educativa, religiosa y evangelizadora, es una fiesta social y lugar de encuentro de los diferentes sectores sociales, un drama en el que se ritualizan polaridades y tensiones de todo orden. Las saetas jerezanas emergen a mediados del siglo XIX, son de creación popular y su desarrollo embrionario tiene que ver con el periodo de prohibición de las cofradías, periodo de setenta años que va desde el 1771 hasta 1851, en ese tiempo las procesiones salen de manera más esporádica y con el solo cortejo devocional, relajándose el sistema y reglamento de las cofradías con sus repertorios de trompetas de dolor, salmos y cantos compungidos, que de esta forma permiten que las tonadas populares de expresión compungida y adaptación religiosa encuentren forma y viabilidad para prosperar hasta el día de hoy.

Saetero en el bullicio. Fotografía Manuel Lorente

El milagro para el popular cante jerezano, resultó ser la captura de la emoción ritual que desprendían las imágenes de los pasos, los salmos se cantaban en latín por lo que no se entendían y para el pueblo no tenían sentido explícito, solo el carácter compungido que venía a reforzar la fuerza expresiva y el dispositivo simbólico y verismo de las imágenes. Pues bien, este modo de oración cantada o diálogo con las imágenes sagradas de Semana Santa, perfilan una forma de saeta jerezana diferente, corta y hablada, con un solo quejío, pero dicha con dolor y garra. Se le suele atribuir a Manuel Torre su creación, pero eso es exagerado e incierto, lo que sí parece resultar más verosímil es que fuera este cantaor de "sonios negros", el que la diera a conocer en Sevilla en los albores del siglo XX. Algunas de las saetas que grabó Manuel Torre dicen así:

Se oscurecieron
 Los cielos se oscurecieron
 AAAy
 Y se eclipsó el sol y la luna,
 Porque lo ponen en cueros
 Y le dan azotes crueles
 Amarraito a una columna

AAAy azotes crueles
 Le dieron amarraito a una columna.

Por no saber que hacerle
AAAAy
Le escupen y le abofetean
Y lo coronan de espinas
Y la sangre le chorrea
Por su carita divina.
AAAYYY
y la sangre le chorrea
por su carita divina.

Saetero y Cristo de la Expiración en San Telmo. Fotografía Manuel Lorente

Si bien se las suele llamar saetas por seguiriyas, pensamos que lo importante es su carácter compungido y doloroso, ya que tanto la métrica del verso, el compás y la poética difieren un tanto. Lo que comparten fundamentalmente es la emoción. Otras saetas y saeteros importantes en la evolución de este palo, han sido entre otros muchos jerezanos, el Gloria, que dejó una versión especialmente repetida en los repertorios:

Toitas las mares
Tienen penas y amarguras
AAAY penas y amarguras,
Pero la tuya es la mayor
Por que lo llevas delante
Amarraito como si fuera un traidor.

Esta saeta es importante por su excelencia musical y poética, lo primero está demostrado por la cantidad de repeticiones, presencia y vigencia en los repertorios, lo segundo porque su poética matrifocal evidencia una correspondencia analógica entre lo divino y lo humano.

Años más tarde y en pleno siglo XXI, la saeta sigue viva, hemos hablado con los directivos de la peña flamenca más antigua de Jerez de la Frontera y nos cuentan del esfuerzo realizado desde los años setenta del siglo XX, con la organización del pregón flamenco y el concurso de saetas en la calle. También hemos hablado con Juan Romero Pantoja "El Guapo", que nacido en el año 1924, aún conserva unas facultades de voz admirables, nos recibió amablemente en su casa y nos contó sus anécdotas y vivencias sobre el cante flamenco en general y el mundo saetero en particular, en el que está considerado y reconocido como el Saetero Mayor de Jerez por la Cátedra de flamencología y Saeta de Oro en Sevilla; su aportación parece estar, además de por su magnífica interpretación, en la adecuación de las letras de las saetas a los pasos y advocaciones correspondientes, aparte de como dice, "*cantarlas como nadie lo espera y hacerlas diferentes*". (J.R. "El Guapo", 2.008).

Con relación a la vigencia y frescura de la saeta jerezana, más allá de la mera y habitual repetición de las de siempre, nos contaba el joven pregonero Antonio Moure, que hace muy pocos años, en un conocido local en el que se reúnen los cantaores en semana santa, en una céntrica calle de obligado paso para las procesiones, escuchó cantar a un joven cantaor llamado el "Barullo" una letra nueva a la Virgen del Transporte, la letra hablaba de Curro de la Morena, un cantaor local de mediana edad que había muerto hacía poco, y decía así:

Virgen mía del Transporte
 Este año llevas doble pena
 Tu hijo que se te ha muerto
 Y Curro de la Morena.

La anécdota es, aparte de la original letra, que el cantaor quedó atrapado en la emoción de la saeta y no podía terminarla, teniendo que acudir su padre, Manuel Moneo, también cantaor que allí estaba, para ayudarle a rematar el cante. (Antonio Moure,2.008)).

III

A partir del Siglo XVI las Hermandades y Cofradías de Semana Santa, bajo la dirección espiritual del clero, serán las encargadas de organizar esta ceremonia urbana que de forma periódica rememora y representa la Pasión de Cristo. El desfile religioso no solo cumplirá la función de llevar la religión a los más alejados de la iglesia, el evento forma parte de un programa evangelizador que parte de la contrarreforma católica iniciada en el Concilio de Trento y su adecuación a través de los Sínodos regionales a las necesidades de los nuevos territorios anexionados; especialmente y en lo que nos afecta ahora, al uso de las sagradas imágenes en este proceso evangelizador, lo que dará lugar a un extraordinario auge de los talleres de imaginería, además de la normativas para estos desfiles ceremoniales.

Las Hermandades y Cofradías cumplen con la misión de sacar a la calle un desfile urbano de penitencia y los pasos con las sagradas imágenes, pero también e históricamente han cumplido otras funciones asistenciales en los enterramientos y hospitales, de caridad hacia las viudas, huérfanos y otros necesitados de las parroquias.

Si en el siglo XVI las procesiones todavía eran unas pocas y modestas, con el tiempo adquieren un gran desarrollo e importancia que se expresa en el cuidado y reglamentación que los Sínodos regionales hacen al respecto, pero también en el tacto para con estas organizaciones que parece ser que habían adquirido la dimensión de poderes fácticos. (Repetto Bettes, 1.999). Lo que puede explicar definitivamente la radicalidad de la prohibición de las cofradías jerezanas en el año 1771 por parte del estado ilustrado de Carlos III.

Durante estos siglos, la ceremonia cumple una función evangelizadora que da a conocer la Pasión de Cristo, los valores ético morales del cristianismo, y mueve a la oración con Dios, pero el evento ritual está insertado en el corazón de la urbe y su articulación se lleva a cabo desde de las jerarquías y la autoridad, que de esta forma se exteriorizan y se hacen visibles cada año; lo que nos recuerda la letra del saetero Juan Romero Pantoja el "Guapo": Silencio pueblo cristiano // ya está el dolor en la calle // lo saca el condesito Casares // como tos los años lo hace. (Entrevista J.R."E1 Guapo", 2.008)

Cristo de la Expiración en San Miguel. Fotografía Manuel Lorente

Sugerente saeta que nos recuerda la clarificadora explicación que sobre el sentido de la dramatización del Mayor Dolor, nos ofrece el antropólogo Carmelo Lisón Tolosana en su antropología cultural de Galicia, y que no es otra, según este maestro de la antropología española que procurar *"el deseo del orden aunque nos pese"*. (Lisón Tolosana, 1.990). De

manera que el asunto de la conmemoración del hecho histórico de la Pasión en la ceremonia urbana de una agrociedad aristo-popular, además de tener una función evangelizadora, condensa y expresa sentidos que van más allá de los estrictamente religiosos, alcanzando el ámbito de la enculturación tradicional para la renovación cíclica del orden social establecido.

Pero avanzando por partes, el sistema de indulgencias está operativo y es un modo de canalizar recursos a través de donaciones testamentarias y limosnas para potenciar el desarrollo de una conmovedora imaginería de retablos y esculturas en madera policromada, imágenes sagradas que atraerán y movilizarán - en el modo de la religiosidad popular- a su propio cortejo devocional; imágenes que como hemos dicho, están dirigidas a educar por un lado, pero también a conmover a través de los sentidos a un público generalmente analfabeto y en el mejor de los casos iletrado, pero que por su fuerza expresiva y verismo dan lugar al fenómeno de la religiosidad popular, como universo mental en el que se confunde el significante con el significado, lo que ha dado lugar a hablar de idolatría y paganismo.

Estas imágenes religiosas están cargadas de sentidos que se deslizan en forma de recuerdos y afectos que se suceden como una evocativa cascada de deslizamientos analógicos, transcurriendo con los pasos de la procesión y dando lugar a una sinfonía silenciosa de sensaciones, imágenes y recuerdos de personas queridas y ya ausentes, así como, oraciones mentales que elevan rogativas de profunda emotividad.

Una importante interpretación lírica de este momento es la que nos ofrece Antonio Gallardo Molina, conocido como el poeta de Jerez, que en su pregón de Semana Santa recuerda emocionado la ausencia de su padre y lo expresa de esta forma :

".. .Más todo tiene su fin.
 Y a él le llegó su hora
 Un ocho del mes de Marzo
 Sin crepúsculo ni aurora.
 Día de San Juan de Dios.
 Domingo de tristes sombras
 Que me dejó el corazón
 Como un almendro sin hojas.

 Se me derrumbó la vida.
 Me sentí como el que flota
 Por los mares tenebrosos
 De la soledad más sola.
 Tenía familia, amigos,
 Y el cariño de mi novia.
 Pero padres como él
 No los prodiga la historia...
 Al siguiente Viernes Santo,....
 Dejé pasar tus varaes
 Y un candelabro de cola
 Me tocó en el corazón
 y fui de tu llanto esponja.

Caminé detrás de ti
 Como camina un autómeta,
 Con el cuerpo hecho pedazos,
 Y en el alma una amapola.
 Lloraba al revés, por dentro,
 Como de veras se llora Cuando
 una banda de música Te va
 clavando las notas.

Lloré con tanto dolor Que en mi
 sangre faraona La barca del
 sentimiento Se me hundió sin
 banderolas. Me pareció que
 aquel viernes, Al llegar a la
 rotonda, Mi padre me sonreía
 Con su cigarro en la boca.

(Antonio Gallardo Molina, 1999).

Todos los pregones jerezanos que he podido cotejar, tratan el asunto de la evocación y sentimiento de la ausencia de seres queridos y hablan de padres, abuelos, hermanos e hijos que ya se fueron y que cada año vuelven como una brisa de emotivo llanto y recuerdo en el aire y mirada de estas imágenes sagradas que acercan, transportan y elevan los mensajes, ruegos y emociones del devoto hasta el cielo cristiano de la resignación.

El dispositivo simbólico accionado a través de los desfiles de esta ceremonia urbana que dramatiza el mayor dolor se dispara en todas las direcciones posibles, el sentido de renovación del orden establecido y la sumisión expresada a través de la participación e integración es uno de ellos y quizás el fundamental; pero también es el momento para que se expresen y dramaticen tensiones urbanas como las rivalidades entre parroquias, competencia que se expresa en la ostentación del lujo entre cofradías, diseño de los recorridos y horarios urbanos del desfile; fisión entre segmentos del mismo nivel de segmentación, pero también fusión que implica la visita y parada a los otros templos durante el recorrido de los desfiles, en tanto que estación recompensada con indulgencias. Lo que supone una especie de sociabilidad local que trasciende las polaridades y rivalidades parroquiales para alcanzar el sentimiento compartido de pertenencia e identidad local jerezana, lo que ellos llaman con orgullo su "Jerezalen" (Antonio Moure, 2008).

IV

De otra parte, los desfiles son una auténtica exteriorización de las jerarquías sociales, las subastas de las insignias y posiciones en el desfile son la principal fuente de ingresos de la cofradía y los pujantes son los más pudientes, generalmente el sacerdote de las procesiones solía ser un conocido caballero. La identificación de algunas cofradías con importantes familias locales, recuerda el asunto de la banderías y tiene reminiscencias feudales. De manera que durante los Sínodos encargados de ajustar las directrices del Concilio de Trento, se anda con mucho tacto con las cofradías que, como hemos dicho, parecen haber alcanzado la dimensión de auténticos poderes fácticos. La exteriorización jerárquica de las

familias nobles es una querencia constante en los desfiles procesionales de la Semana Santa, con la consiguiente afirmación y expresión de su posición y liderazgo social a través de su adscripción a determinadas imágenes del culto, Hermandades y redes sociales.

La prohibición expresa de las cofradías de Jerez de la Frontera por parte de las Cortes de Castilla en el año 1771, expresa la culminación de un proceso de tensiones de poder entre la nobleza de origen feudal y el nuevo modelo y burocratizado Estado Absoluto e Ilustrado, proceso de irreversible concentración del poder frente a la tradicional fragmentación medieval, con las consiguientes resistencias.

Pero a mediados del siglo XIX y pasado el tiempo de las prohibiciones ilustradas, después de las revoluciones liberales y desamortizaciones, la nueva oligarquía que resulta de la fusión entre la decadente nobleza y la burguesía ascendente, encarna su posición y vuelve a manifestar y exteriorizar su poder y jerarquía en los desfiles de Semana Santa; de manera que la prosperidad de las respectivas Hermandades y Cofradías dependerá de la presencia y presidencia de estos prohombres.

El nuevo periodo de esplendor, tras la breve crisis de la primera república, transcurre durante la llamada Restauración y con las nuevas oligarquías resultantes de las desamortizaciones de los bienes religiosos y comunales, que dan lugar al desarrollo del capitalismo agrario y al paradigma latifundista más importante de España, creando un modelo prácticamente inalterable hasta la segunda mitad del siglo XX; siglo en el que las mismas instituciones estatales y sus más altos representantes asumirán la presidencia honorífica de las cofradías, desde Alfonso XIII y los príncipes de Asturias, hasta el dictador Primo de Rivera; también y más recientemente, las mismas autoridades que presiden las instituciones locales del Estado democrático, se sientan en los palcos de las tribunas que presiden el paso organizado de las diferentes procesiones y cofradías.

De manera que podemos considerar como una constante de la ceremonia, la exteriorización jerárquica, que de esta forma se afirma y legitima en el ejercicio de la autoridad, ocupando los lugares privilegiados en el protocolo y presidencia en las tribunas y desfiles de esta especie de evento total; evento que contra todo pronóstico y que pese a las previsiones modernas de progresiva laicidad social y cultural del Estado democrático, estamos viendo como no solo conserva sino que también afirma su tradición de forma progresiva cada año que pasa.

Durante estos últimos años he podido comprobar la saludable vitalidad de las Hermandades y Cofradías jerezanas, también conversar con los hermanos de la Cofradía del Cristo de la Expiración cuando estaban preparando la coronación de su Dolorosa la Virgen María del Valle, que se llevó a cabo a lo largo del año 2008, con la colaboración del mundo del flamenco para la realización de eventos y las consiguientes y necesarias recaudaciones.

V

Pero volviendo hacia atrás en el tiempo, entre lo más llamativo del periodo barroco encontramos los llamados penitentes flagelantes, reminiscencia medieval que acabará

resultando impúdica, que tiene su explicación a través del sistema de expiación o de la llamada disciplina de Dios, de hondas raíces en la tradición cristiana medieval; el ambiente festero también es importante en la celebración del evento, por lo que en la tierra del vino, era normal por esta fechas el pleno rendimiento de las tabernas; asunto que se tuvo en cuenta a la hora de efectuar la crítica para descalificar y prohibir las cofradías de Semana Santa en Jerez en el año 1771.

La Piedad. Fotografía Diego Romero

De este periodo barroco es la adecuación del tema compuesto de la Piedad, a las necesidades del cortejo procesional y la división general de los pasos con la Virgen y el Cristo en sus diferentes advocaciones. Pero Dolorosas y Cristos en su dramatización de "la primeridad y ultimidad" o de "la vida y la muerte", como gusta decir al antropólogo Carmelo Lisón (Lisón Tolosana, 1998); representan las secuencias y momentos del drama que se representa, focalizando con naturalismo el desarrollo y desenlace histórico del proceso que acaba en domingo de resurrección. Como hemos dicho, desgajada del conjunto de la Piedad, la Mater Dolorosa adquiere un gran relieve en el paso procesional, mantendrá su corona y representará su visible afectación con lágrimas y gesto facial compungido, en otros casos además, expresará su dolor con cuchillos o puñales clavados en el corazón. La imagen de la Mater Dolorosa barroca es conmovedora y transmite su dolor a la par que conmueve al devoto cuando la observa pasar desconsolada, provocando de esta forma una empatía emocional que hace aflorar las lágrimas contenidas del devoto, en una especie de abreacción emocional por el efecto del verismo escultórico y de la consiguiente identificación y transferencias analógicas. El modelo más o menos repetido, con más o menos variaciones de color, bordado y riqueza del manto o palio, se va a diferenciar

también por advocaciones que hacen alusión a una especie de síndrome compungido del mayor dolor. La Amargura, Lágrimas, Dolores, Mayor Dolor, Angustias, Amparo, y otras, son advocaciones marianas que vienen a expresar un modelo de enculturación socio cultural a través de los nombres impuestos a las mujeres de este contexto católico.

La Dolorosa. Fotografía Diego Romero

Con el barroco la representación mariana de los primeros cultos cristianos de Jerez, se ha transformado en la Piedad, que independientemente de su dimensión religiosa o quizás de forma complementaria, está enfatizando y expresando emociones y valores que en un modo virtuoso construyen un modelo simbólico, que viene refrendado por la imagen de la corona. En definitiva, nuestro acorde de tónica religiosa se reviste de una serie de armónicos sociales, ético-morales, políticos, artísticos, para condesar y expresar el modelo matrifocal. En el contexto descriptivo del desfile procesional barroco, todavía podemos ambientar el escenario con el canto del Stabat mater, además de las llamadas trompetas bocinas de dolor, penitentes de luz, flagelantes que se azotan mientras sangran y otros componentes, para y según pasa el tiempo, también acompañarse de bandas de música e incluso saetas flamencas durante el siglo XIX.

Pero la matrifocalidad como perfil simbólico socio cultural, efectuará una transferencia analógica desde la imaginería procesional de Semana Santa, hasta la cultura popular del Cante Jondo, especialmente durante el tiempo que va desde finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX, y coincidiendo con las fechas de la prohibición ilustrada de las Cofradías de Semana Santa entre los años 1771 y 1850 en Jerez; tiempo durante el cual emerge el cante jondo, especialmente la forma musical conocida como la seguriya, forma poético musical de gran intensidad expresiva en la que podemos observar relaciones de precedencia y correspondencia con el tema de la Piedad. Letras populares en los albores de

este género de música oral, todavía de arriesgada atribución de autoría, nos ponen en evidencia y confirman las relaciones de precedencia, correspondencia y transferencia del tema de la Piedad y consiguiente matrifocalidad:

- Contempladme a mi mare// que no llore más,// que a mi me dejás que muera rabiando// en el en el hospital.
- En el hospitalico// a mano derecha,//allí tenía la mare mi alma//su camita hecha.
- Oleaitas, mare, de la mar,//¡qué fuerte veneis!//se habeis llevao a la mare de mi alma//y no me la traéis.
- Con que grandes// duquelas le pió a Dios// que la liviara// que la liviara las que tiene mi mare en su corazón.
- Se me murió mi mare// se me acabó a mi el gusto// yo voy a vestir a mi corazon// de negro luto.

La relación madre-hijo unida por el sentido de afecto y lealtad, la encontramos en la mayor parte de estas letras populares; pero ahora el sentido profundo que late y que se enfatiza a través del sentimiento es el sufrimiento social y el dolor, ya que las madres del pueblo en aquel tiempo y después de haber dado a luz una numerosa prole, en la cumbre de sus años se solían encontrar, viudas, solas y enfermas, siendo por tanto, un emotivo tema social para la cultura expresiva popular.

Las desamortizaciones, las exclaustaciones y supresión de órdenes monacales a principios del siglo XIX, hicieron quebrar las tradicionales formas de ejercer la asistencia y la caridad para con los necesitados, en unos tiempos de terribles y precarias condiciones de vida, difíciles de imaginar desde el siglo XXI. Esta mecánica de la captura de la emotividad ritual y la consiguiente transferencia analógica desde la culta imaginería religiosa hasta el ámbito de la cultura popular, será un logro de primera magnitud para la configuración de la solera del cante jondo; en tanto que por aquí y de esta forma se forjó un emotivo repertorio cantao antes de que hubiera conciencia de género musical ni profesional.

Recapitulando diremos que hemos partido de la consideración de la cultura como un conjunto de sistemas que mantienen relaciones y correspondencias entre sí; también que aunque la investigación se ha remontado hasta el siglo XIII, lo histórico se ha supeditado al interés y paradigma antropológico, de hecho el trabajo cuenta y parte del necesario trabajo de campo en el lugar y forma parte de una investigación más extensa. En el presente artículo hemos realizado una definición de la matrifocalidad a partir de la observación de las relaciones de precedencia, correspondencia y traslación poética de la Piedad matrifocal, desde el ámbito de la imaginería religiosa hasta el emergente Cante Jondo. Lo que viene a suponer una especie de modulación socio cultural que se corresponde con la crisis del llamado Antiguo Régimen y la quiebra de la hegemonía absoluta del estamento religioso en el siglo XIX.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

De SOPRANIS, Hipólito S. Y LASTRA Y TERRY Juan de. *Historia de Jerez de la Frontera. Desde su incorporación a los dominios cristianos 1255-1492 y el siglo de oro*. Editorial Jerez Industrial, tomos I y 11, 1964.

TURNER, Víctor. *Proceso Ritual. Estructura y antiestructura*. Editorial Taurus, Madrid, 1988.

CARO CANCELA, Diego (coordinador). *Historia de Jerez de la Frontera*. Tomo 2. Servicio de publicaciones Diputación de Cádiz, 1999.

DE GRANADA, Fray Luís. *Sermones de Santos II/2*. Obras completas XLIII. Edita Fundación Universitaria Española. ISBN: 84- 7392-346-4. Depósito Legal: M.31.770-2004.

BLASCO IBÁÑEZ, Vicente. *La bodega*. Ediciones Cátedra, 1998. Madrid.

COLOMA, Luís. *Juan Miseria*, Bilbao, 1936.

REPPETO BETTES, José Luís (coordinador). *La Semana Santa en Jerez y sus cofradías*. Ayuntamiento de Jerez, 1999.

TORRE, Manuel. CD Vol. I. Centro Andaluz de Flamenco. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 1995.

Entrevista con JUAN ROMERO "El Guapo", con fechas del 12 de enero de 2008, el 26 de enero de 2008 y el 17 de febrero de 2008.

Entrevista con ANTONIO MOURE, del 23 de enero de 2008.

LISÓN TOLOSANA, Carmelo. *Antropología Cultural de Galicia*. Edita Akal universitaria, 1990. Madrid.

GALLARDO MOLINA, Antonio. *Por la Porvera Camina. Poemas y Plegaria a la Soledad*. Artes Gráficas Delcast.S.L. Depósito Legal: CA-629/1999.

LISÓN TOLOSANA, Carmelo. "*Per signa ab signata*", Revista Fundamentos de Antropología nº 8/9. Diputación de Granada. 1998.